

Teachers' Metaphors on the Education during the Pandemic (Covid-19) Period

Assoc. Prof. Dr. Suzan CANLI

Niğde Ömer Halisdemir University, Türkiye

ORCID: 0000-0003-3619-3345

canlisuzan@gmail.com

Dudu GÜRSOY (Teacher-MA)

Serpil Sümer Kindergarten, Türkiye

ORCID: 0000-0002-5554-9055

utkuduuuu@hotmail.com

Abstract

This study aimed to examine teachers' views on the education process carried out during the pandemic period through metaphors. A phenomenological design was used in the study. The study group of the research consisted of 61 teachers. A semi-structured interview form was used to collect the study data. For teachers to express their metaphorical perceptions of the education process carried out during the pandemic period, the form included the statement, "The education process carried out during the pandemic (COVID-19) period is like ..., because ...". Data analysis was carried out in the following stages: Classification, Elimination and refinement, Compilation and category development, Ensuring validity and reliability, and Analysis of quantitative data. The teachers expressed 61 different metaphors. These metaphors were grouped into 11 categories: "ineffectiveness", "lack of interaction", "inequality of opportunity", "diversity", "obligation", "flexibility", "awareness", "psychological support", "uncertainty", "impermanence" and "unpredictability". "Ineffectiveness" was the most emphasised category. "Ineffectiveness", "lack of interaction", "psychological support" and "uncertainty" were common categories emphasized by both male and female teachers. Female teachers mostly emphasised the "ineffectiveness" category, while male teachers mostly emphasised the "lack of interaction" category. Additionally, "ineffectiveness" was the category most emphasised by teachers at all four levels (preschool, primary school, secondary school and high school). The common categories emphasized by teachers at all four levels were "ineffectiveness", "lack of interaction" and "inequality of opportunity". In the study, it was determined that teachers had positive and negative perceptions of the education process during the pandemic period. However, teachers of both genders and all levels associated the process with concepts related to ineffectiveness and lack of interaction.

Keywords: Education, Pandemic, Covid-19, Teachers' metaphors

E-International Journal
of Pedagogogy

Vol: 5, No: 1, pp. 29-48

Research Article

Received: 11.11.2024

Accepted: 20.05.2025

Suggested Citation

Canlı, S. & Gürsoy, D. (2025). Teachers' metaphors on the education during the pandemic (covid-19) period, *E-International Journal of Pedagogogy (e-ijpa)*. 5(1), 29-48. Retrived: <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/129>

Extended Abstract

Problem: Teachers' views are important for evaluating the education process during the pandemic period. This study aimed to examine teachers' views on the education process carried out during the pandemic period through metaphors. For this purpose, the categories under which teachers' metaphors for the education process carried out during the pandemic period were collected and the distribution of these categories according to gender and type of school they worked in were examined. When the studies in the literature are examined studies examining teachers' metaphors about the pandemic period are related only to distance education (Ata et al., 2022; Cantürk and Cantürk, 2021; Çokyaman and Ünal, 2021; Demirkaynak et al., 2022; Dursun and Ertan-Ergin, 2022; Karakuş and Karacaoğlu, 2021; Kazu et al., 2021; Keşkek and Kayahan-Yüksel, 2022), and that the whole education process is not focused on. In this respect, the examination of metaphors that will enable teachers' holistic evaluation of the education process carried out during the pandemic makes this study unique. Moreover, by also examining the identified metaphors in terms of gender and school type, the intention has been to provide a more comprehensive perspective in evaluating the education process during the pandemic period. The fact that no analysis was made in terms of gender and school type in the abovementioned metaphor studies on distance education is another feature that makes this study unique.

Method: In this study, a phenomenological qualitative research design was used. Maximum variation sampling was used to determine the study group. The study group of the research consisted of 61 teachers working in the Çankaya district of Ankara province. The research data were collected using a semi-structured interview form. For teachers to express their metaphorical perceptions of the education process carried out during the pandemic period, the form included the statement, "The education process carried out during the pandemic (COVID-19) period is like ..., because ...". The research data were collected online during the 2021-2022 academic year. Data analysis was carried out in following stages: Classification, Elimination and refinement, Compilation and category development, Ensuring validity and reliability, and Analysis of quantitative data (Saban, 2008).

Conclusions: The teachers expressed 61 different metaphors. These metaphors were grouped into the categories of "ineffectiveness", "lack of interaction", "inequality of opportunity", "diversity", "obligation", "flexibility", "awareness", "psychological support", "uncertainty", "impermanence" and "unpredictability". The teachers emphasised "ineffectiveness" the most. Moreover, although both male and female teachers expressed "ineffectiveness", female teachers emphasised "ineffectiveness" the most. "Ineffectiveness" was emphasised the most by teachers at all levels. In their views, teachers drew attention to "ineffectiveness" by stating that the education was not beneficial, students and parents did not fulfil their responsibilities, the factors affecting the process were insufficient, the deficiencies increased, there was little participation, the students were indifferent and passive, the learning was inadequate, there were insufficient opportunities for practical lessons, and the learning was not retained. These factors have also been reported in studies on distance education (Aral and Kadan, 2021; Bakioğlu and Çevik, 2020; Kazu et al., 2021; Kurt et al., 2021) and face-to-face education (Yılmaz et al., 2021) during the pandemic period.

Another frequently mentioned element by teachers was "lack of interaction". Although both male and female teachers expressed "lack of interaction", male teachers emphasised "lack of interaction" the most. "Lack of interaction" was emphasised by teachers at all levels. Teachers emphasised "lack of interaction" by stating the lack of feedback, inadequate communication, lack of contact, and inability to reflect feelings and thoughts. In terms of "lack of interaction", besides the requirement for masks and social distancing while providing face-to-face education, emphasis was also placed on distance education. Distance education studies conducted during the pandemic period also support this finding (Alper, 2020; Karakuş and Karacaoğlu, 2021).

Stating that conducting the education process online was an unexpected situation and that they were caught unprepared for this process, teachers viewed the education process during the

pandemic period as an unforeseen phenomenon. However, “unpredictability” was emphasised only by female preschool teachers. In addition, female teachers at all levels emphasised “inequality of opportunity”, which was expressed in terms of students’ individual learning differences and differences in motivation. Furthermore, attention was drawn to “inequality of opportunity” in terms of the difference between distance education and face-to-face education practices in the education process across all levels.

Teachers emphasised that the changes made to the education process during the pandemic period were not permanent and that this situation was temporary. Moreover, teachers drew attention to “obligation” by stating that although the current conditions were difficult, education was important and should be carried out under all conditions. “Impermanence” and “obligation” were emphasised only by female teachers. While “obligation” was emphasised by teachers at primary, secondary and high school levels, “impermanence” was emphasised only by teachers in secondary school. Teachers have stated in different studies that distance education should be implemented in order to prevent disruption of education (Aktan-Acar et al., 2021; Başaran et al., 2020; Canpolat and Yıldırım, 2021). In addition, teachers emphasised “diversity” in the education process, in the form of versatility and the discovery and use of new approaches and features. “Diversity” was emphasised only by female teachers at preschool, primary and secondary school levels.

Teachers drew attention to “flexibility” in terms of teaching the lessons, students’ participation in and following the lessons, and participation in the home environment. These factors related to “flexibility” have also been emphasised in previous studies (Alper, 2020; Başaran et al., 2020; Kaya and Dilekçi, 2021). However, “flexibility” was emphasised only by female teachers in preschool and secondary school. Moreover, in this study, teachers pointed out that they gained “awareness” about the importance of interaction and education, deficiencies in education, and students’ family life. However, “awareness” was emphasised only by female teachers in preschool and high school. In other studies, teachers also stated that the importance of communication and the teaching profession in this process was understood (Kavuk and Demirtaş, 2021) and that the esteem given to teachers increased (Aral and Kadan, 2021).

Both male and female teachers in primary school and high school stated that the education process during the pandemic provided “psychological support”. Teachers regarded the education process during the pandemic as a psychological support in terms of avoiding restrictions and contributing to removing the fear of the pandemic. Moreover, male and female teachers in secondary school evaluated the education process during the pandemic as an uncertain phenomenon. They mentioned uncertainties about the education process, student readiness, and achieving the objective of education.

Suggestions: The uncertainty of the process can be reduced by preparing a crisis action plan by the Ministry of National Education for crisis situations such as pandemics. In addition, in cases where distance education is inevitable, the distance education process must be carried out effectively for each level. Therefore, it is recommended to create the necessary technological infrastructure in schools for the efficient implementation of distance education. In-service training opportunities can be provided to teachers on the methods and techniques that can be used in distance education and on the learning content. To ensure equal opportunities, it is recommended that the education-teaching process be carried out by considering individual differences in learning. To increase interaction, applications such as forums, chat rooms, etc. and techniques such as question-answer, discussion, etc. that provide interaction during the lesson can be used. More comprehensive results can be presented with studies comparing the opinions of all school stakeholders. Metaphors can also be examined in terms of different variables. Obtaining the opinions of a larger number of teachers working in different regions of Turkey can contribute to the literature. In addition, conducting qualitative research on how the mentioned negativities are or can be overcome can contribute to the literature.

Öğretmenlerin Pandemi (Covid-19) Döneminde Gerçekleştirilen Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik Metaforları

Doç. Dr. Suzan CANLI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi-Türkiye
ORCID: 0000-0003-3619-3345
canlisuzan@gmail.com

Dudu GÜR SOY (Öğretmen-YL)

Serpil Sümer Anaokulu-Türkiye
ORCID: 0000-0002-5554-9055
utkududuuu@hotmail.com

Özet

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerini metaforlar aracılığıyla incelemektir. Araştırmada, olgu bilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 61 öğretmenden oluşmuştur. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Formda öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik metaforik algılarını belirtmeleri için "Pandemi (Covid-19) sürecinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim süreci ... gibidir. Çünkü ..." ifadesine yer verilmiştir. Verilerin analizi Adlandırma, Eleme ve arıtma, Derleme ve kategori geliştirme, Geçerlik ve güvenilirliği sağlama, Nicel verilerin analizi aşamalarında gerçekleştirilmiştir. Öğretmenler 61 farklı metafor belirtmiştir. Bu metaforlar "verimsizlik", "etkileşimsizlik", "fırsat eşitsizliği", "çeşitlilik", "zorunluluk", "esneklik", "farkındalık", "psikolojik destek", "belirsizlik", "geçicilik", "öngörülemezlik" olarak belirlenen 11 kategoride toplanmıştır. "Verimsizlik", en fazla vurgulanan kategoridir. "Verimsizlik", "etkileşimsizlik", "psikolojik destek" ve "belirsizlik" hem kadın hem de erkek öğretmenlerde vurgulanan ortak kategorilerdir. Kadın öğretmenler en fazla "verimsizlik", erkek öğretmenler "etkileşimsizlik" kategorisini vurgulamıştır. Ayrıca, "verimsizlik" dört kademedeki öğretmenler (okulöncesi, ilkökul, ortaokul ve lise) tarafından en fazla vurgulanan kategoridir. Dört kademedeki vurgulanan ortak kategoriler "verimsizlik", "etkileşimsizlik" ve "fırsat eşitsizliği"dir. Araştırmada öğretmenlerin pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecine yönelik olumlu ve olumsuz algılarının olduğu belirlenmiştir. Bununla birlikte farklı cinsiyetteki ve kademelerdeki öğretmenler süreci verimsizlik ve etkileşimsizlik ile ilgili kavramlarla ilişkilendirmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim, Pandemi, Covid-19, Öğretmenlerin metaforları

E-Uluslararası
Pedandragoji Dergisi

Cilt: 5, Sayı: 1, ss. 29-48

Araştırma Makalesi

32

Gönderim: 11.11.2024
Kabul: 20.05.2025

Önerilen Atıf

Canlı, S. ve Gürsoy, D. (2025). Öğretmenlerin pandemi (covid-19) döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik metaforları, *E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi (e-upad)*, 5(1), 29-48. Retrived: <https://www.e-ijpa.com/pedandragoji/article/view/129>

GİRİŞ

Covid-19, ilk olarak Çin'in Wuhan kentinde 2019 yılının sonlarında ortaya çıkmış ve hızlı bir şekilde ülkenin diğer bölgelerine yayılmıştır. Farklı ülkelere de yayılmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 11 Mart 2020 tarihinde pandemi olarak ilan edilmiş ve İkinci Dünya Savaşı'ndan ve Birleşmiş Milletler'in kurulmasından itibaren dünyanın karşılaştığı en büyük sınav olarak belirtilmiştir (United Nations [UN], 2020a). Pandeminin yayılmasını önlemek için karantina uygulaması ve sosyal mesafe önlemleri alınarak alternatif eğitim sistemlerini teşvik etmek için çağrıda bulunulmuş, yüz yüze akademik faaliyetler iptal edilmiş veya ertelenmiştir. Böylelikle gerçekleştirilmesi gereken sınavlar ertelenmiş, sınav müfredatında ve uygulanmasında değişiklikler meydana gelmiş, çoğu ülkede anaokulundan üniversitelere kadar okullar kapatılmıştır. Çeşitli nedenlerle okullar kapatılsa da dünya çapında okulların kapatılmasının tarihsel bir emsali bulunmamaktadır. Ayrıca bu salgında diğer salgınların aksine okulların kapatılması önleyici bir uygulama olarak gerçekleştirilmiştir (UN, 2020a). Okul ve diğer öğrenme yerlerinin kapanmasından dünyadaki öğrenci nüfusunun yaklaşık %94'ü (UN, 2020b), Türkiye'de ise yaklaşık 25 milyon öğrenci etkilenmiştir (Bozkurt, 2020a). Okula gitmenin temel nedeni çocuğun becerilerini geliştirmek olup, okullar aynı zamanda çocukların eğlenebilecekleri, sosyal farkındalıklarının ve becerilerinin geliştirildiği yerlerdir. Bu açıdan, okula gitmemek çocuğun becerilerinin gelişimini olumsuz etkileyen bir durum olarak belirtilmiştir (Chandasiri, 2020; Tarkar, 2020). Bu olumsuz etkilerin dezavantajlı çocuklar için oluşma ihtimalinin daha yüksek olabileceğine dikkat çekilmiştir (UN, 2020a). Pandeminin özellikle dezavantajlı bireylerin (mülteciler, kız çocukları, engelliler, kırsal alanda yaşayanlar vb.) eğitimlerini sürdürmelerini engelleyerek mevcut eğitimsel eşitsizliklerin artmasına neden olduğu ve günümüze kadar olan eğitimsel eşitsizliği azaltma çabalarının etkisini azaltarak bu alandaki gelişimlerin olumlu sonuçlarını ortadan kaldırma tehlikesini oluşturduğu vurgulanmıştır (UN, 2020b).

Ülkelerin çoğunda okulların kapatılması sonucu öğrenme kayıplarını önlemek için (UN, 2020a) uzaktan eğitime geçiş yapılması yönünde karar verilmiştir (Daniel, 2020). Toprakçı (2017) uzaktan öğretimi; "kablolu, kablosuz ve posta ile haberleşmeyi sağlayan kanallar üzerinden bilgisayar, televizyon, telefon, video, internet, radyo, mektup vb. araçlarla sunulan öğrenci ile öğretmenin fiziksel olarak birbirlerinden ayrı şekilde eş zamanlı ve eş zamansız bir araya gelip öğrenme ve öğretmeyi kısmen ya da tamamen gerçekleştirdikleri öğretim faaliyetlerinin bütünü" olarak tanımlamaktadır. Uzaktan eğitim uygulamaları dünyada ilk defa 1728 yılında başlamış olmasına ve günümüze kadar pek çok ülkede gerçekleştirilmesine (Şahin, 2021) rağmen yaygınlaşmamış ve eğitim-öğretim çoğunlukla sınıflarda yüz yüze gerçekleştirilmiştir (Kang, 2021). Ancak son yıllarda yükseköğrenime olan talep uzaktan eğitim ve hibrit eğitim ihtiyacını da artmıştır. Uzaktan eğitim, özellikle çalışanların eğitiminde tam zamanlı öğretimin tercih edilmemesiyle daha fazla önemsenmiştir (Fojtik, 2018). İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte uzaktan eğitimde bireyselleştirilmiş eğitim açısından sınırsız olanaklar sunulabilmekte ve bu da uzaktan eğitimin daha fazla ilgi görmesini sağlamaktadır. Bu açıdan 1980'lerin başından itibaren uzaktan eğitimin hem ulusal hem de uluslararası çapta çarpıcı bir büyüme yaşadığına ve günümüzde en hızlı büyüyen eğitim şekli olduğuna dikkat çekilmektedir (Gunawardena ve Mclsaac, 2003). Hatta popülaritesi artan bu eğitim şeklinin geleneksel eğitimin yerini alacağına inanılmaktadır. Ancak uzaktan eğitimin başarılı bir öğrenmeyi garanti edip etmeyeceği konusu net değildir (Kang, 2021).

Pandemi döneminde uygulanan uzaktan eğitim "acil uzaktan eğitim" olarak adlandırmış ve uzaktan eğitim kavramından farklı olduğu vurgulanmıştır (Bozkurt, 2020a). Acil uzaktan eğitimde, aksamış olan eğitsel faaliyetlere acil olarak geçici çözümler bulmak temel hedef olup öğrenenler ve öğreticiler çeşitli çevrimiçi teknolojilerle hızlı bir şekilde bir araya getirilmiştir. Bu açıdan zorunluluk gereği bir tür öğretimsel iletişimin gerçekleştirilmesi olarak belirtilen acil uzaktan eğitim, öğretimsel olarak geçici bir destek sunma amacıyla olup yüz yüze eğitimdekine benzer bir öğrenme faaliyetinin teknolojik araçlar kullanılarak uzaktan eğitimle sunulmasıdır. Uzaktan eğitim ise planlı olarak

öğretme-öğrenme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği pek çok bileşeni bulunan çok disiplinli bir eğitimidir (Sezgin, 2021).

Türkiye’de acil uzaktan eğitim kapsamında, 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren dijital bir eğitim platformu olarak hizmet veren Eğitim Bilişim Ağı (EBA) kullanımına vurgu yapılmıştır. EBA’da okul öncesinden liseye kadar e-kitaplar, videolar, testler, etkinlikler gibi çeşitli eğitim materyalleri sunulmuştur. Ayrıca öğrencilere çeşitli değerlendirme etkinlikleri gönderilebilmiş, öğrencinin akademik gelişiminin kontrolüne olanak sağlanmış ve derslerin videoları hazırlanıp yüklenebilmiştir. Her kademedeki öğrenci için dersler belirli saatlerde işlenmiş ve ders tekrarları sunulmuştur. EBA kullanımı için 8GB’lık ücretsiz internet olanağı verilmiştir. Pandemi nedeniyle oluşabilecek kaygı ve korku gibi olumsuz psikolojik durumlara yönelik öğrenci ve velilerin ruh sağlığını korumak için MEB tarafından psikososyal rehberler hazırlanmıştır (Özer, 2020). Pandeminin hemen başlangıcında öğrencilerin uzaktan öğretimde karşılaştıkları sorunlar ve bunların kaynaklarını inceleyen bir çalışmada velisinden, öğretmenine, okula ve MEB’e kadar birçok sorun kaynağının öğrencilerin uzaktan öğretimini etkilediği tespit edilmiştir (Toprakçı, Hepsöğütü ve Toprakçı, 2021). Psikososyal destek sağlamak amacıyla Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü’nün psikolojik danışmanları tarafından çağrılara yanıt vererek öğrencilerin ve velilerin pandeminin istenmeyen etkileriyle baş etmelerine yardımcı olabileceği bir yardım hattı kurulmuştur. Ayrıca tüm öğrencilerin eğitime erişimini sağlamak için MEB ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğiyle EBA TV kanalları (ilkokul, ortaokul ve lise) oluşturulmuştur (Özer, 2020). Bu kanallarda 1. sınıftan 12. sınıf düzeyine kadar 20-25'er dakikalık dersler sunulmuş ve gün içerisinde derslerin tekrar yayınlarına yer verilmiştir. Ders aralarına “Etkinlik Kuşağı” konularak öğrencilere eğitici ve eğlendirici etkinlikler sunulmuştur (Başaran, Doğan, Karaoğlu ve Şahin, 2020). Öğrencilere tablet dağıtımı yapılmış, donanımsal eksikliği bulunan ve internet sorunu olan öğrenciler için okullardaki Bilişim Teknolojileri sınıflarının kullandığı EBA destek noktaları oluşturulmuştur (Tonbuloğlu, 2021). Ayrıca kısa bir süre için uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitim uygulamalarının harmanlanması olan hibrit eğitim modeline yakın bir uygulama ile okullarda kademeli olarak eğitim-öğretim yapılmıştır. Öğrenciler haftada iki gün okulda yüz yüze ve bir gün uzaktan eğitim ile öğrenimlerine devam etmiştir. Bu model, uzaktan eğitime birden geçilmesiyle uyum sağlanamaması ve istenilen sonuçlara ulaşamaması nedeniyle uygulansa da vaka sayılarında artış olmasıyla son bulup tekrar tamamen uzaktan eğitime geçilmiş (Yaman, 2021) ve 2021-2022 eğitim-öğretim dönemine kadar devam etmiştir.

Pandeminin ortaya çıkardığı sağlık krizi nedeniyle eğitim alanında çeşitli değişimler yapılmış olsa da çoğu ülkenin eğitim sisteminin bu krize hazırlıklı olmadığı ve bu krizle baş edebilmek için ülkelerin eşit olanaklara sahip olmadığı vurgulanmıştır. Bu durum pandeminin eğitim alanındaki etkisinin her ülke için farklı olmasına neden olmuştur (Şahin, 2022). Bu etki, eğitim alanında çeşitli sorunların ve fırsatların ortaya çıkması şeklinde yorumlanmıştır (Aşan, 2022; Sarı ve Nayır, 2020). Bu sorunları ve fırsatları daha iyi analiz etmek için ülkelerin pandemi döneminde gerçekleştirdikleri eğitim-öğretim süreci incelenmelidir. Bu, öğrencilerin öğrenme kayıplarını anlamak, gerekli iyileştirmeleri planlamak (Reimers, 2022) ve eğitim alanında gerçekleştirilecek politikalara ışık tutmak için önemlidir. Aynı zamanda benzer kriz durumlarıyla baş edebilecek etkili stratejilerin geliştirilmesine katkı sağlayarak eğitim alanında meydana gelebilecek sorunların önlenilmesinde önemlidir.

Pandemi döneminde eğitim-öğretim sürecinin değerlendirilmesinde okul yöneticilerinin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin görüşleri incelenebilir. Özellikle eğitim-öğretim sürecinin uygulayıcıları olan öğretmenlerin görüşleri önemlidir. Bu doğrultuda pandemi döneminde öğretmenlerin uzaktan eğitim (Akbaşrak, Vural ve Açar, 2021; Aktan-Acar, Erbaş ve Eryaman, 2021; Aykar ve Yurdakal, 2021; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Çetin, Yılmaz ve İlhan, 2021; Erbil, Demir ve Armağan-Erbil, 2021; Han, Demirbilek ve Demirtaş, 2021; Kavuk ve Demirtaş, 2021; Kultas ve Çalışkan, 2021; Kurt, Kandemir ve Çelik, 2021; Metin, Gürbey ve Çevik, 2021; Özdemir ve Önder-Özdemir, 2023; Uyar, 2020; Uzun ve Uzunöz, 2022) ile ilgili görüşlerinin ele alındığı çalışmalara odaklanılmıştır. Bu

çalışmaların daha çok uzaktan eğitimin geliştirilmesine katkı sağladığı belirtilebilir. Bunun yanı sıra pandemi döneminde öğretmenlerin yüz yüze eğitim (Yılmaz, Yılmaz ve Savaş, 2021; Yurtbakan, 2023) ile ilgili görüşlerinin ele alındığı sınırlı sayıda çalışma yapılmıştır. Bu çalışmaların pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinin uzaktan ve yüz yüze eğitim şeklinde ayrı olarak değerlendirilmesini sağlamış oldukları ancak sürecin bir bütün olarak değerlendirilmesi açısından sınırlılığa sahip oldukları belirtilebilir. Eğitim-öğretim sürecinin bir bütün olarak ele alınması pandeminin etkilerinin daha iyi değerlendirilmesine olanak sağlayabilir. Bu açıdan, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerine odaklanılarak sürecin bir bütün olarak ele alınmasının önemli olduğu düşünülmüştür.

Bu çalışmada, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşlerini metaforlar aracılığıyla incelemek amaçlanmıştır. Bu amaçla, "Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik metaforları hangi kategoriler altında toplanmaktadır?" ve "Bu kategorilerin cinsiyete ve görev yapılan okul türüne göre dağılımı nasıldır?" sorularına yanıt aranmıştır. Metaforlar, bir kavramın metaforla tutarlı olan yönüne odaklanmamızı sağlayarak tutarsız olan diğer yönlerine odaklanmayı engeller. Ayrıca metaforlar deneyimlerimize daha öncekilerden farklı olarak yeni bir anlam ortaya koyabilir (Lakoff ve Johnsen, 2003). Böylelikle, incelenen kavrama ilişkin anlamsal zenginliğin oluşmasını ve kavramın farklı yönlerinin belirlenmesini sağlar (Akman, 2020). Bu çalışmada, pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinin öğretmenler tarafından belirtilen metaforlarla tutarlı olan yönlerine odaklanılması sağlanarak baskın olan düşünceler ortaya konulmak istenmiştir. Ayrıca pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinin farklı yönlerinin belirlenmesine olanak tanıyarak sürecin değerlendirilmesinde daha kapsamlı bir bakış açısının oluşmasına katkı sağlanmak istenmiştir. Diğer yandan, alan yazındaki çalışmalar incelendiğinde pandemi dönemine ilişkin olarak öğretmenlerin metaforlarının incelendiği çalışmaların sadece uzaktan eğitim ile ilgili (Ata, Aktaş, Erbaş ve Eryaman, 2022; Cantürk ve Cantürk, 2021; Çokyaman ve Ünal, 2021; Demirkaynak, Kaba ve Ürey, 2022; Dursun ve Ertan-Ergin, 2022; Karakuş ve Karacaoğlu, 2021; Kazu, Bahçeci ve Kurtoğlu-Yalçın, 2021; Keşkek ve Kayahan-Yüksel, 2022) olduğu ve eğitim-öğretim sürecinin bütününe odaklanılmadığı görülmüştür. Bu çalışmada belirlenen metaforlarla, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecinin bir bütün olarak değerlendirilmesine katkı sunulmak istenmiştir.

YÖNTEM

Bu çalışmada, nitel araştırma desenlerinden biri olan olgu bilim kullanılmıştır. Nitel araştırmalar, yaşamı anlamak amacıyla yapılır (Lune ve Berg, 2017). Nitel araştırmalar, sosyal dünyanın karmaşıklığının araştırılarak insanların deneyimlerini inceleyen, deneyimlere yükledikleri anlamları ortaya çıkarmaya çalışan; ne, niçin ve nasıl sorularına cevap arayan çalışmalardır (Tuffour, 2017). Nitel araştırmalarda veriler gözlem, görüşme ve doküman analizi ile toplanarak bulgular anlatsal veya sözlü olarak özetlenir. Nitel araştırmalarda olgu bilim yaygın olarak kullanılan bir yaklaşımdır. Olgu bilim yaklaşımında insan deneyiminin özü yakalanmaya çalışılmakta ve her bireyin bakış açısını etkileyen faktörlerin olduğu kabul edilerek bireysel bakış açıları ortaya konulmaktadır (Lodico, Spaulding ve Voegtler, 2006). Böylelikle, olgu bilim yaklaşımında olguyu deneyimleyen kişilerin bakış açısı ortaya konularak araştırılan olgu anlamlandırılmaktadır (Collingridge ve Gantt, 2008).

1. Çalışma Grubu

Olgu bilim yaklaşımında incelenen olguya ilişkin farklı görüşlerin elde edilmesini sağlayabilecek katılımcıların belirlenmesini gerektiren maksimum çeşitlilik örnekleme kullanılabilir (Collingridge ve Gantt, 2008). Maksimum çeşitlilik örneklemede farklı görüşlerin ortaya konulabilmesi için farklı özelliklere sahip bireyler örnekleme alınır (Lodico vd., 2006). Bu çalışmanın çalışma grubunun belirlenmesinde de maksimum çeşitlilik örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Cinsiyet, yaş, mesleki

kıdem, branş ve görev yapılan okul türü açısından farklı özellikteki öğretmenler çalışma grubuna dahil edilmiştir. Araştırmanın çalışma grubu Ankara ili Çankaya ilçesinde görev yapan 61 öğretmenden oluşmuştur. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Çalışma grubuna ilişkin bilgiler

Değişkenler		f	%
Cinsiyet	Kadın	50	81.97
	Erkek	11	18.03
Yaş	25-35	23	37.71
	36-46	26	42.62
	47-57	12	19.67
Mesleki kıdem	1-10 yıl	19	31.15
	11-20 yıl	21	34.43
	21-30 yıl	19	31.15
	31-40 yıl	2	3.27
Branş	Beden Eğitimi ve Spor	3	4.92
	Bilişim Teknolojileri	3	4.92
	Biyoloji	2	3.27
	Coğrafya	1	1.64
	Çocuk Gelişimi	1	1.64
	Türk Dili ve Edebiyatı	8	13.12
	Elektronik	1	1.64
	Fen Bilimleri	2	3.27
	Fizik	3	4.92
	İngilizce	3	4.92
	Matematik	4	6.56
	Okul Öncesi	14	22.95
	Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık	1	1.64
	Sınıf	6	9.84
	Tarih	2	3.27
	Teknoloji ve Tasarım	3	4.92
Türkçe	3	4.92	
Görsel Sanatlar	1	1.64	
Görev yapılan okul türü	Okul Öncesi	11	18.03
	İlkokul	11	18.03
	Ortaokul	16	26.23
	Lise	23	37.71
Toplam		61	100

2. Veri Toplama Aracı

Bu çalışmada, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik metaforik algılarının sorulduğu yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak veriler toplanmıştır. Formda kişisel değişkenler olarak cinsiyet, yaş, branş, görev yapılan okul türü ve mesleki kıdem yer almıştır. Öğretmenlerin görüşme formunu doğru doldurabilmeleri için görüşme formuna bir yönerge eklenmiş; metafor tanımı, örnek metafor ve örnek gerekçe verilmiştir. Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik metaforik algılarını belirtmeleri için “Pandemi (Covid-19) sürecinde gerçekleştirilen eğitim-öğretim süreci ... gibidir. Çünkü ...” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeyle, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin vurgulamak istedikleri özellikleri tercih ettikleri metaforların belirli bir yönüyle ilişkilendirerek açıklamaları sağlanmıştır.

3. Verilerin Toplanması

Araştırmanın verileri 2021-2022 eğitim-öğretim yılında toplanmıştır. Veriler toplanmadan önce Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulu'ndan 02/07/2021 tarihli ve 2021/11-06 sayılı kararlarla etik kurul izni alınmıştır. Daha sonra Ankara ili Çankaya ilçesinde görev yapan öğretmenlere uygulama yapılabilmesi için Milli Eğitim Müdürlüğü'nden izin alınmıştır. Görüşme formundaki bilgiler Google formu yüklenmiş ve öğretmenlere okul yöneticileri vasıtasıyla ulaştırılmış olup katılım linki gönderilerek veriler çevrimiçi toplanmıştır.

4. Verilerin Analizi

Araştırmaya 90 öğretmen katılmıştır. Bu öğretmenlerden elde edilen verilerin analizi *Adlandırma, Eleme ve arıtma, Derleme ve kategori geliştirme, Geçerlik ve güvenilirliği sağlama, Nicel verilerin analizi* (Saban, 2008) olmak üzere beş aşamada gerçekleştirilmiştir. *Adlandırma*: Bu aşamada veriler Microsoft Excel programına aktarılmıştır. 90 öğretmenin görüşü metafor içerme açısından incelenmiştir. Öğretmenlerin 27'si metafor yerine yorumlarını içeren ifadeler (farklı bir eğitim, okul yok, normal, gerçek, çok da iyi değil, değerlendiren öğrenci için verimlidir vb.) belirtmiştir. Bunlar elenmiş ve 63 öğretmen tarafından oluşturulan metaforlarla analize devam edilmiştir. *Eleme ve arıtma*: 63 öğretmen tarafından oluşturulan metaforlar gerekçesini belirtme açısından incelenmiştir. Öğretmenlerin 2'si tarafından üretilen metaforların gerekçesi açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bunlar elenmiş ve 61 öğretmen tarafından oluşturulan metaforlarla analize devam edilmiştir. *Derleme ve kategori geliştirme*: Bu aşamada metafor gerekçeleri incelenerek ortak özellikler aranmıştır. Ortak özelliklere sahip olan metaforlar gruplandırılmıştır. Belirlenen ortak özelliklere göre her bir grup odak noktalarını yansıtacak bir kavram ile isimlendirilerek kategoriler belirlenmiştir. *Verimsizlik, Etkileşimsizlik, Fırsat eşitsizliği, Çeşitlilik, Zorunluluk, Esneklik, Farkındalık, Psikolojik destek, Belirsizlik, Geçicilik ve Öngörülemezlik* şeklinde toplamda 11 kategori oluşturulmuştur.

5. Geçerlik ve Güvenirlik

Araştırmanın geçerliliğini sağlamak için verilerin analiz süreci ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Ayrıca bulguların sunumunda öğretmenlerin görüşlerinden örnekler verilmiştir. Görüşleri belirten öğretmenlere ilişkin kişisel bilgiler parantez içerisinde "katılımcı ismi, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş, okul türü" olarak belirtilmiştir. Öğretmenlerin gizliliğini sağlamak amacıyla isimleri Ö1, Ö2, Ö3 ... şeklinde verilmiştir. Kişisel bilgilerin verilmesi şu şekildedir: Ö11 isimli öğretmene ilişkin kişisel bilgiler (katılımcı ismi, cinsiyet, yaş, mesleki kıdem, branş, okul türü) "Ö11, Erkek, 37 yaş, 13 yıl, Fen Bilimleri, Ortaokul" şeklinde belirtilmiştir. Güvenirliği sağlamak için ise *Adlandırma, Eleme ve arıtma, Derleme ve kategori geliştirme* aşamaları iki araştırmacı tarafından ortak görüş ile gerçekleştirilerek tutarlılık sağlanmıştır. *Nicel verilerin analizi*: Bu aşamada her bir metafora ve kategoriye ilişkin frekanslar hesaplanmıştır. Ayrıca cinsiyet ve okul türü değişkenleri açısından da her bir kategoriye ilişkin frekanslar hesaplanmıştır.

BULGULAR

Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşleri metaforlar aracılığıyla incelenerek elde edilen bulgular alt başlıklar halinde sunulmuştur.

1. Öğretmenlerin Pandemi Döneminde Gerçekleştirilen Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik Metaforları

Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metaforları, bu metaforların toplandığı kategoriler ve frekans değerleri Tablo 2'de gösterilmiştir. Tablo 2'ye göre öğretmenler 61 farklı metafor belirtmiştir. Bu metaforlar *Verimsizlik, Etkileşimsizlik, Fırsat eşitsizliği, Çeşitlilik, Zorunluluk, Esneklik, Farkındalık, Psikolojik destek, Belirsizlik, Geçicilik,*

Öngörülemezlik şeklinde toplamda 11 kategoride toplanmıştır. Bunlardan *Verimsizlik*, en fazla vurgulanan kategoridir.

Tablo 2. Pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metaforlar ve kategorileri

Kategori	Metaforlar	f
Verimsizlik	Mevsiminde yetişmeyen sebze (1), Tek kanatla uçmaya çalışmak (1), Kırık bir bağlama (1), Tatsız bir yemek (1), Su (1), Sürekli emekleyen ama yürüyemeyen bebek (1), Havanda su dövmek (1), Denizde dalgalarla boğuşurken yüzme bildiğiniz halde batıp çıkmak (1), Olgunlaşmadan dalından kopmuş elma (1), Adresine ulaşmayan bir mektup (1), Delik bir poşete hava doldurmak (1), Kafiyesiz şiir (1), Güneş görmeyen toprak (1), Benzini bitmek üzere olan araba (1), Yarım kalmış bir mesaj (1), Teorik yüzme dersi (1), Kovaya kevgirle su doldurmak (1), Zaman kaybı (1), Yağmurda espadril giymek (1), Kalıcı olmayan bir parfümü sıkamak (1), Eksik etek (1), Çamurda yüzmeye çalışmak (1)	22
Etkileşimsizlik	Susuz toprak (1), Robot (1), Mezarlık (1), Boş odada davula vurmak (1), Gece karanlığında güneş gözlüğü ile koşmak (1), Sinema ya da tiyatro (1), Duvar (1), Kötü bir rüya (1), Öğretmencilik oyunu (1), Ekranı ve klavyesi olmayan bir bilgisayara program yazmak (1), Suyu olmayan dere (1), Tuzsuz yemek (1), Şekersiz hoşaf (1), Özgürlüğe kanat çırpamayan kuşlar (1)	14
Fırsat eşitsizliği	Okyanusta yüzmek (1), Kırılmış vazo (1), Kayıp bir yıl (1), Bozulmuş terazi (1)	4
Çeşitlilik	Kütüphane (1), Yıldız (1), Fecir (1), Bilgisayar oyunu (1)	4
Zorunluluk	Nefes almak (1), Savaş koşullarında eğitim vermek (1), Savaşmak (1), Kovalamaca (1)	4
Esnelik	Misafir (1), Evde televizyon izlemek (1), Evcilik oyunu (1)	3
Farkındalık	Kayıp yıl (1), Bir uyanış (1)	2
Psikolojik destek	Çocuklara ilaç (1), Şifa (1)	2
Belirsizlik	Sonu görünmeyen bir tünel (1), Bulanık suda balık avlamak (1)	2
Geçicilik	Sabun köpüğü (1), Rüya (1)	2
Öngörülemezlik	Kurgu filmi (1), Denizde aniden gelen bir dalga ile boğuşmak (1)	2

Verimsizlik kategorisini 22 öğretmen görüşü temsil etmiştir. Bu kategoride öğretmenler pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecinin verimsiz olduğunu vurgulamışlardır. Verimsizlik verilen eğitim-öğretimin faydalı olmadığı, öğrenci ve velinin sorumluluklarını gerçekleştirmediği, süreci etkileyen faktörlerin yetersizliği, eksikliklerin arttığı, katılımın azlığı, öğrencilerin ilgisizliği ve pasifliği, öğrenmenin yetersizliği, uygulamalı dersler için yeterli olanağın olmaması, öğrenilenlerin kalıcı olmaması şeklindeki nedenlerle yansıtılmıştır. Öğretmenlerin bu görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir.

... tek kanatla uçmaya çalışmak gibidir. Çünkü diğer kanat olan öğrenci ve kuyruk görevini üstlenip dengeyi sağlayacak olan veli yeterince sorumluluk almadığından uçuş başarılı olamıyor. (Ö6, Kadın, 40 yaş, 19 yıl, Matematik, Ortaokul).

... adresine ulaşmayan mektup gibidir. Çünkü çevrimiçi anlattık, anlattık, anlattık... Ama ulaşmadı. Çünkü öğrencilerin çoğu katılmadı, katılan da ilgisiz ve pasifti. Kendi kendimize konuşur gibi işledik. (Ö 33, Kadın, 43 yaş, 21 yıl, Türk Dili ve Edebiyatı, Lise).

... olgunlaşmadan dalından kopmuş elma gibidir. Çünkü elma tam olgunlaşmadan yere düştüğü gibi öğrencilerde de tam öğrenme gerçekleşmeden bir üst sınıfa geçiyor veya mezun oluyorlar. Aslında içlerinde pek çok şey eksik ya da yanlış. (Ö32, Kadın, 51 yaş, 25 yıl, Bilişim Teknolojileri, Lise).

... sürekli emekleyen ama yürüyemeyen bebek gibidir. Çünkü çok çabalamamıza rağmen hep yerimizde saydık. (Ö13, Kadın, 40 yaş, 19 yıl, Fen Bilimleri, Ortaokul).

... kafiyesiz şiir gibidir. Çünkü yazdık ama etkileyici olmadı. (Ö37, Erkek, 47 yaş, 22 yıl, Türk Dili ve Edebiyatı, Lise).

... su gibidir. Çünkü etkili ve verimli olduğunu düşünürsün ama öğrenciler ne anladiysa o kadar anlatabilmişsin demektir. Süreç içerisinde birçok denklem olduğundan her biri yeterli olmadığından öğrenme tam manasıyla gerçekleşmeyebilir. (Ö11, Erkek, 37 yaş, 13 yıl, Fen Bilimleri, Ortaokul).

Etkileşimsizlik kategorisini 14 öğretmenin görüşü temsil etmektedir. Öğretmenler duygu ve düşüncelerin yansıtılmayıp, dönütün olmaması, iletişimin yetersizliği, temasın eksikliği şeklinde etkileşimsizliğe dikkat çekmiştir. Bu görüşlerden örnekler aşağıda verilmiştir.

... gece karanlığında güneş gözlüğü ile koşmak gibidir. Çünkü maske ve mesafe ile eğitim-öğretim, öğrencinin ve öğretmenin gözünün önünde perde oluyor. Duygular ve düşünceler karşıya yansımıyor. Sanki ağız ve burunla beraber gözler de kapanıyor. (Ö23, Kadın, 36 yaş, 10 yıl, Biyoloji, Lise).

... özgürlüğe kanat çırpamayan kuşlar gibidir. Çünkü öğrencilerin özgürce maske takmadan koşturmadığı, birbirlerine sarılmadığı, sürekli hastalık kaparız endişesi, öğretmenlerin maskesiz ders anlatmadığı bir süreçteyiz. (Ö14, Kadın, 30 yaş, 7 yıl, Türkçe, Ortaokul).

... mezarlık gibidir. Çünkü sessizce karanlığa ders verildi dönüt yok. (Ö20, Erkek, 51 yaş, 29 yıl, Tarih, Lise).

... duvar gibidir. Çünkü iletişim yok. (Ö27, Erkek, 55 yaş, 31 yıl, Fizik, Lise).

Fırsat eşitsizliği kategorisinde 4 öğretmen görüşü yer almıştır. Öğretmenler öğrencilerin bireysel öğrenme farklılığı, motivasyon farklılığı, kademeler arası eğitim-öğretim sürecinde uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim uygulama farklılığı konularında fırsat eşitsizliğinin olduğunu aşağıdaki görüşleriyle yansıtmıştır.

... okyanusta yüzmek gibidir. Çünkü öğrenme sınırları öğrencilere bağlıdır. Kendinden güdülenmiş öğrenciler bu okyanusta yüzer, öğrenir ve eğlenir. Öğretmenler olarak biz de bu okyanusta yol gösteririz ancak ulaşamadığımız bazı öğrenciler kayıptır. (Ö19, Kadın, 35 yaş, 10 yıl, Bilişim Teknolojileri, Ortaokul).

... kırılmış vazo gibidir. Çünkü diğer kademeler uzaktan eğitim yaparken ülkemizde sadece anaokulları yüz yüze eğitim yaptılar. Sağlıklarına yönelik yapılan bu ayrımcılığın telafisi asla olmayacak kırılan bir vazo gibi. Diğer kademeler için de 1.5 yıllık uzaktan eğitim sürecinin kayıplarının telafisi olmayacaktır kırılan bir vazo gibi. (Ö 35, Kadın, 34 yaş, 13 yıl, Okul Öncesi, Okul Öncesi).

... kayıp bir yıl gibidir. Çünkü imkânı olan öğrenciden ziyade istekle derse giren öğrenci başarı göstermiştir, diğer öğrenciler ile arasında ciddi anlamda fark oluşmuştur. (Ö40, Kadın, 36 yaş, 8 yıl, Beden Eğitimi ve Spor, Lise).

... bozulmuş terazi gibidir. Çünkü adil değil. (Ö52, Kadın, 45 yaş, 22 yıl, Sınıf, İlkokul).

Çeşitlilik kategorisini 4 öğretmen görüşü temsil etmiştir. Öğretmenler sürecin değişkenliği, yeni yaklaşımların ve özelliklerin keşfedilmesi ve kullanımı şeklinde çeşitliliğe aşağıdaki ifadelerle vurgu yapmıştır.

... kütüphane gibidir. Çünkü çeşitlilik arz eder. (Ö9, Kadın, 26 yaş, 4 yıl, İngilizce, Ortaokul).

... bilgisayar oyunu gibidir. Çünkü öğretmen ve öğrenciler yeni şeyler keşfederek, farklı özellikleri kullanarak yeni bir eğitim ortamını EBA portalıyla sağlamış oldu. (Ö47, Kadın, 35 yaş, 12 yıl, Okul öncesi, Okul Öncesi).

... yıldız gibidir. Çünkü her gün farklı parlar. (Ö17, Kadın, 38 yaş, 15 yıl, Sınıf, İlkokul).

... fecir gibidir. Çünkü okul kavramının dört duvarla sınırlı olmadığı eğitimde yeni yaklaşımların denenmesi gerektiğinden. (Ö28, Kadın, 45 yaş, 24 yıl, Teknoloji ve Tasarım, Ortaokul).

Zorunluluk kategorisi altında 4 öğretmenin görüşü bulunmaktadır. Öğretmenler mevcut koşulların zor olmasına rağmen eğitim-öğretimin önemli olduğunu ve her koşulda yapılması gerektiğini aşağıdaki ifadelerle belirtmiştir.

... nefes almak gibidir. Çünkü olmazsa olmaz. (Ö21, Kadın, 56 yaş, 31 yıl, Fizik, Lise).

... savaş koşullarında eğitim vermek gibidir. Çünkü eğitim en vazgeçilmezimizdir. (Ö26, Kadın, 35 yaş, 8 yıl, Matematik, Lise).

... savaşmak gibidir. Çünkü tüm zorluklara rağmen hedefe yürümek gerekiyordu. (Ö36, Kadın, 45 yaş, 22 yıl, Türkçe, Ortaokul).

... kovalamaca gibidir. Çünkü eğitim her şartta yapılabilir. (Ö45, Kadın, 42 yaş, 12 yıl, Okul Öncesi, İlkokul).

Esneklik kategorisini 3 öğretmenin görüşü temsil etmiştir. Öğretmenler dersin işlenişinde, öğrencinin derse katılım ve dersi takip konusunda, ev ortamında katılımda esnekliğe aşağıdaki ifadelerle dikkat çekmiştir.

... misafir gibidir. Çünkü günün belirli bir saatinde çocuklarla birlikte görüntülü olarak evlerimize misafir olduk. Gerek ders anlattık gerekse sohbet ettik. (Ö4, Kadın, 28 yaş, 6 yıl, Okul Öncesi, Okul Öncesi).

... evde televizyon izlemek gibidir. Çünkü öğrenciler sürece dahil olmazlar. Sadece seyircidir. Herkes istediğini dinler veya izler çünkü kumanda onların elindedir ister sesi kısar ister açarlar. (Ö10, Kadın, 37 yaş, 14 yıl, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Ortaokul).

... evcilik oyunu gibidir. Çünkü çocukların ev ortamında eğitim ve öğretime uzaktan sevdikleriyle konuşuyor gibi katıldıkları için. (Ö46, Kadın, 30 yaş, 7 yıl, Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi).

Farkındalık kategorisine yönelik görüşler 2 öğretmen tarafından sunulmuştur. Öğretmenler etkileşimin ve eğitimin önemi, eğitimdeki eksiklikler, öğrencilerin aile yaşamı hakkında farkındalık kazandıklarını aşağıdaki ifadelerle belirtmiştir.

... kayıp yıl gibidir. Çünkü insanlarla etkileşimin önemini gösterdi. (Ö43, Kadın, 51 yaş, 28 yıl, Biyoloji, Lise).

... bir uyanış gibidir. Çünkü bu dönemde birçok şeyi öğrendik; eğitimin önemini, eğitimde eksikliklerimizi, evde çocukların nasıl davrandıklarını, ailelerin sabrını ve çocukların özlemlerini öğrendik. (Ö59, Kadın, 29 yaş, 7 yıl, Okul Öncesi, Okul Öncesi).

Psikolojik destek kategorisinde 2 öğretmenin görüşü bulunmaktadır. Öğretmenler pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinin kısıtlamalardan uzaklaşma ve pandeminin verdiği korkudan kurtulma konusunda katkı sağladığını aşağıdaki görüşlerle belirtmiştir.

... çocuklara ilaç gibidir. Çünkü bir sürü kısıtlamadan kurtulup öğretmeni ve arkadaşlarıyla bir araya gelir, ortamı ve havası değişir. (Ö3, Kadın, 39 yaş, 14 yıl, Okul Öncesi, İlkokul).

... şifa gibidir. Çünkü korku psikolojisinden kurtulmamıza yarar sağladı. (Ö5, Erkek, 35 yaş, 11 yıl, Tarih, Lise).

Belirsizlik kategorisinde 2 öğretmenin görüşü bulunmaktadır. Öğretmenler süreç, öğrenci hazırbulunuşluğu ve eğitimin amacına ulaşmasıyla ilgili belirsizliklere aşağıdaki şekilde değinmiştir.

... sonu görünmeyen bir tünel gibidir. Çünkü sürecin ne olduğunu ön göremediğiniz belirsizliklerle doludur. (Ö15, Kadın, 30 yaş, 8 yıl, Beden Eğitimi ve Spor, Ortaokul).

... bulanık suda balık avlamak gibidir. Çünkü uzaktan eğitim sürecinde karşımızdaki öğrencilerin hangi hazır bulunuşluk durumunda olduklarını bilemeden eğitimimize devam ettik ve eğitim sürecinin amacına ulaşıp ulaşmadığının tamamen şansa bırakıldığı bir zaman dilimiydi. (Ö16, Erkek, 42 yaş, 18 yıl, Teknoloji ve Tasarım, Ortaokul).

Geçicilik kategorisinde 2 öğretmen pandemi döneminde eğitim-öğretim sürecine yönelik gerçekleştirilen değişimlerin kalıcı olmadığına ve bu durumun geçici bir süreç olduğuna aşağıdaki şekilde vurgu yapmıştır.

... sabun köpüğü gibidir. Çünkü kalıcı olmadı. (Ö18, Kadın, 35 yaş, 10 yıl, Türkçe, Ortaokul).

... rüya gibidir. Çünkü geçicidir. (Ö61, Kadın, 45 yaş, 26 yıl, Görsel Sanatlar, Ortaokul).

Öngörülemezlik kategorisinde 2 öğretmenin görüşü bulunmaktadır. Öğretmenler eğitim-öğretim sürecinin online olarak yapılmasının beklenen durum olmadığını ve bu sürece hazırlıksız yakalandığını aşağıdaki şekilde vurgulamıştır.

... kurgu filmi gibidir. Çünkü asla kimse online ders yapmayı hayal edemezdi. (Ö48, Kadın, 32 yaş, 7 yıl, İngilizce, Okul Öncesi).

... denizde aniden gelen bir dalga ile boğuşmak gibidir. Çünkü beklenmedik bir anda hazırlıksız ve plansız yakalandık. Buna rağmen atlatmak için tüm çabamızı gösterdik. (Ö55, Kadın, 30 yaş, 8 yıl, Okul Öncesi, Okul Öncesi).

2. Cinsiyete Göre Öğretmenlerin Pandemi Döneminde Gerçekleştirilen Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik Metaforları

Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metafor kategorilerinin cinsiyete göre dağılımı Grafik 1'de gösterilmiştir.

Grafik 1. Cinsiyete göre pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metafor kategorileri

Grafik 1'e göre kadın öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Fırsat eşitsizliği*, *Çeşitlilik*, *Zorunluluk*, *Esneklik*, *Farkındalık*, *Psikolojik destek*, *Belirsizlik*, *Geçicilik* ve *Öngörülemezlik* şeklinde toplamda 11 kategori; erkek öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Psikolojik destek* ve *Belirsizlik* şeklinde toplamda 4 kategori altında toplanmıştır. Ayrıca kadın öğretmenler en fazla *Verimsizlik*, erkek öğretmenler *Etkileşimsizlik* kategorisini vurgulamıştır. *Psikolojik destek* ve *Belirsizlik* ise hem kadın hem de erkek öğretmenler açısından en az vurgulanan kategorilerdir.

3. Görev Yapılan Okul Türüne Göre Öğretmenlerin Pandemi Döneminde Gerçekleştirilen Eğitim-Öğretim Sürecine Yönelik Metaforları

Öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metafor kategorilerinin okul türüne göre dağılımı Grafik 2'de gösterilmiştir.

Grafik 2. Okul türüne göre pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine ilişkin metafor kategorileri

Grafik 2'ye göre okul öncesindeki öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Fırsat eşitsizliği*, *Çeşitlilik*, *Esneklik*, *Farkındalık* ve *Öngörülemezlik* olarak toplamda 7; ilkökuldaki öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Fırsat eşitsizliği*, *Çeşitlilik*, *Zorunluluk* ve *Psikolojik destek* olarak toplamda 6, ortaokuldaki öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Fırsat eşitsizliği*, *Çeşitlilik*, *Zorunluluk*, *Esneklik*, *Belirsizlik* ve *Geçicilik* olarak toplamda 8, lisedeki öğretmenlerin metaforları *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik*, *Fırsat eşitsizliği*, *Zorunluluk*, *Farkındalık* ve *Psikolojik destek* olarak toplamda 6 kategori altında toplanmıştır. *Verimsizlik* dört kademedeki öğretmenler tarafından en fazla vurgulanan kategoridir. Ayrıca *Verimsizlik*, *Etkileşimsizlik* ve *Fırsat eşitsizliği* dört kademede vurgulanan ortak kategorilerdir.

SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER

Bu araştırmada, öğretmenlerin pandemi döneminde gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecine yönelik görüşleri metaforlar aracılığıyla incelenmiştir. Metaforların kategorileri ve bu kategorilerin cinsiyet ve okul türü açısından dağılımı belirlenmiştir. Öğretmenler (kadın öğretmenler biraz daha fazla ve bütün okul türlerinde yaklaşık aynı olmak üzere) metaforlarında en fazla verimsizliği vurgulamıştır. Öğretmenlerin görüşlerinde eğitim-öğretimin faydalı olmadığı, öğrenci ve velinin sorumluluklarını gerçekleştirmediği, süreci etkileyen faktörlerin yetersizliği, eksikliklerin arttığı, katılımın azlığı, öğrencilerin ilgisizliği ve pasifliği, öğrenmenin yetersizliği, uygulamalı dersler için yeterli olanağın olmadığı, öğrenilenlerin kalıcı olmadığı belirtilerek verimsizliğe dikkat çekilmiştir. Bu faktörler pandemi döneminde uzaktan eğitim (Aral ve Kadan, 2021; Bakioğlu ve Çevik, 2020; Kazu vd., 2021; Kurt vd., 2021) ve yüz yüze eğitim (Yılmaz vd., 2021) ile ilgili araştırmalarda da belirtilmiştir. Bu faktörlere dayanılarak farklı araştırmalarda (Alkan ve Özdemir, 2023; Reimers, 2022) da belirtildiği gibi pandemi döneminde öğrenme kaybı ve öğrenmeden kopmanın oluştuğu söylenebilir. Öğrencilerde oluşan bu öğrenme kayıpları gelecekteki öğrenmeler açısından olumsuzluk oluşturabilir. Nitekim, bu etkilerin pandemi sonrası eğitime yansımaları saptayan (Ünlü-Sakçı ve Toprakçı, 2024) çalışmalar da mevcuttur. Yavuz ve Toprakçı (2021) tarafından yapılan bir çalışmada da MEB'in uzaktan öğretim ile ilgili birçok konuda yetersizlik içinde olduğu tespit edilmiştir. Uzaktan eğitimin verimli olmasında bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki gelişmeler önemli görülmektedir. Uygun yöntem ve teknolojiler sağlandığında, uzaktan eğitim yüz yüze eğitim kadar verimli olabilir. Uzaktan eğitimde öğretmenin yönetim danışmanı, öğrenme sürecinin koordinatörü vb. farklı rolleri gerçekleştirilmesi gereklidir. Öğretmenlerin öğrenme içeriğini öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlamaları ve geri bildirim vermeleri önemlidir (Kiryakova, 2009). Öğretmenlerin yüz yüze eğitimde uyguladıkları pedagojik ve didaktik uygulamaları uzaktan eğitimde de devam ettirebileceklerini düşünmeleri ve öğrencilerin çalışmalarını yeterince yönetememeleri uzaktan eğitimin verimsiz olarak gerçekleşmesine neden olmaktadır. Öğrencilerin kendi kendine çalışma, motivasyonunu koruma ve zaman yönetimi becerilerinin olması uzaktan eğitimde önemlidir. Sürekli derse katılan öğrenciler daha fazla başarılı olduklarından yoklamaya önem verilmelidir (Fojtík, 2018). Uzaktan eğitim veli-öğretmen iş birliğini ve velilerin çocuklarının eğitimsel alandaki sorumluluklarını arttırmış olup çocuklarına ve öğretmene daha fazla destek olmalarını gerektirmiştir (Aykar ve Yurdakal, 2021). Ancak velilerin çocuklarına uygun desteği sunabilmeleri için teknolojik yeterliliklerinin olması gereklidir (Chandasari, 2020). Müfredatta ise becerileri ve yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan yetkinlik temelli öğrenmeye geçilmesi uzaktan eğitimin etkililiğinde önemli bir unsur olarak değerlendirilebilir (Zhao ve Watterston, 2021).

Bu araştırmada sıklıkla belirtilen unsurlardan biri de etkileşimsizliktir. Hem erkek hem de kadın öğretmenler metaforlarında etkileşimsizliği belirtmekle birlikte erkek öğretmenlerin metaforlarında en fazla etkileşimsizliğin vurgulandığı belirlenmiştir. Okul türü açısından da bütün kademelerde etkileşimsizlik vurgulanmıştır. Etkileşimsizlik dönütün olmaması, iletişimin yetersizliği, temasın eksikliği, duygu ve düşüncelerin yansıtılmaması belirtilerek vurgulanmıştır. Pandemi döneminde gerçekleştirilen uzaktan eğitim araştırmaları da (Alper, 2020; Karakuş ve Karacaoğlu, 2021; Toprakçı ve Hepsöğütü, 2022) uzaktan eğitimin en olumsuz yönünün öğrencilerle etkileşim eksikliği, ruhsuzluk, duygusuzluk, sınırsızlık doğurduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte Yılmaz ve Aktuğ (2011) tarafından yapılan araştırmada web tabanlı eşzamanlı uzaktan eğitimde geleneksel sınıf ortamına göre etkileşimin ve iletişimin daha kolay sağlanabildiği belirtilmiştir.

Uzaktan eğitime aniden geçiş yapılmasıyla gerekli alt yapının sağlanmasında (Şimşek ve Toprakçı, 2023) sorunların oluştuğu ve öğretmenlerin yeterliliğinin sağlanamadığı anlaşılmıştır. Öğretmenler eğitim-öğretim sürecinin online olarak yapılmasının beklenen bir durum olmadığını ve bu sürece hazırlıksız yakalandığını belirterek pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecini öngörülemez bir olgu olarak görmüşlerdir. Bu süreçte öğretmenlerin uzaktan öğretimle ilgili sınırlı ön bilgilerinin bulunduğu ve aktif olarak uzaktan eğitim-öğretim tecrübelerinin bulunmadığı belirlenmiştir (Baran ve Sadık, 2021). Uzaktan eğitim daha önceden kullanılsa da öğretmenler uzaktan

eğitime uygun materyal, içerik ve öğretim sunumu hazırlama açısından yeterince hazırlıklı değildi (Ballová-Mikušková ve Verešová, 2020). Bununla birlikte yapılan araştırmalarda teknoloji ve internet alt yapı yetersizliği, ders içeriklerinin yetersizliği, öğretmenlerin ve öğrencilerin teknolojik araç gereçleri kullanım yetersizliği bulguları (Aral ve Kadan, 2021; Canpolat ve Yıldırım, 2021; Erbil vd., 2021; Han vd., 2021; Kavuk ve Demirtaş, 2021) uzaktan eğitim sürecine hazırlıklı olunmadığını göstermektedir. Ancak öngörülemesizliğin sadece okul öncesindeki kadın öğretmenler tarafından vurgulanması dikkat çekici bir durumdur.

Pandemi, her kademedeki öğrencinin özellikle de dezavantajlı öğrencilerin eğitim faaliyetlerini sınırlandırmıştır (Reimers, 2022). Bu süreçte uzaktan eğitim iyi bir fırsat olsa da dezavantajlılar ile avantajlılar arasındaki eşitsizliği arttıracakı düşünülmüştür (Tadesse ve Muluye, 2020). Bu araştırmada bütün kademelerde kadın öğretmenler tarafından fırsat eşitsizliği vurgulanmıştır. Fırsat eşitsizliği, öğrencilerin bireysel öğrenme farklılığı ve motivasyon farklılığı açısından belirtilmiştir. Özellikle ekonomik (uzaktan eğitim ortam ve olanağı yoksunluğu) ve bireysel (özel eğitim, okulöncesi eğitim öğrencileri) gibi nedenler bu eşitsizliğin kaynağı olarak görülebilir (Toprakçı vd., 2021)

Bu araştırmada, pandemi döneminde eğitim-öğretim sürecine yönelik gerçekleştirilen değişimlerin kalıcı olmadığına ve bu durumun geçici olduğuna vurgu yapılmıştır. Ayrıca mevcut koşulların zor olmasına rağmen eğitim-öğretimin önemli olduğu ve her koşulda yapılması gerektiği belirtilerek zorunluluğa dikkat çekilmiştir. Geçicilik ve zorunluluk sadece kadın öğretmenler tarafından vurgulanmıştır. Zorunluluk ilköğretim, ortaokul ve lise kademelerinde vurgulanırken; geçicilik sadece ortaokulda vurgulanmıştır. Farklı araştırmalarda ise, eğitimin aksamaması için uzaktan eğitimin uygulanması gerektiği öğretmenler tarafından belirtilmiştir (Aktan-Acar vd., 2021; Başaran vd., 2020; Canpolat ve Yıldırım, 2021). Kuzu vd. (2021) tarafından yapılan araştırmada da, öğretmenler uzaktan eğitimin değerli olduğunu belirtmişlerdir. Uzaktan eğitim yüz yüze eğitimi tam olarak karşılamasa da bir tamamlayıcı olarak görülmektedir (Keleş, Atay ve Karanfil, 2020). Öğretmenler uzaktan eğitimin mecburiyetten dolayı uygulandığını belirtmekte (Demirkaynak vd., 2022; Kuzu vd., 2021) ve zorunlu olmadığında çoğunluğunun uzaktan eğitim yapmayı tercih etmeyeceğine dikkat çekmektedir (Baran ve Sadık, 2021).

Bu araştırmada eğitim-öğretim sürecinde değişkenlik, yeni yaklaşımların ve özelliklerin keşfedilmesi ve kullanımı şeklinde çeşitliliğe vurgu yapılmıştır. Çeşitlilik sadece kadın öğretmenler tarafından okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul kademelerinde vurgulanmıştır. Bakioglu ve Çevik (2020) de pandeminin öğretmenlerin eğitim teknolojisi kullanımını olumlu etkilediğini, öğretmenlerin farklı programlar keşfettiklerini ve online platformları kullandıklarını tespit etmiştir. Bu durum, pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinde uzaktan eğitim uygulamasının öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağladığını belirtebilir. Diğer yandan pandemi döneminde çoğunlukla uzaktan eğitim yapılmış ve kademeli olarak yüz yüze eğitim de gerçekleştirilmiştir. Uzaktan eğitimde EBA ve EBA TV aracılığıyla bilgiye ulaşım olanağı sunulmuştur. Bu durum eğitim-öğretim sürecinin değişken olarak yorumlanmasının nedeni olarak gösterilebilir.

Bu araştırmada öğretmenlerin dersin işleniş, öğrencinin derse katılımı ve ders takibi, ev ortamında katılım açısından esnekliğe dikkat çekmiştir. Esnekliğe yönelik bu faktörler yapılan araştırmalarda da vurgulanmış (Alper, 2020; Başaran vd., 2020; Kaya ve Dilekçi, 2021) olup uzaktan eğitimin öğrenme süreçleri, zaman ve mekân açısından esneklik sunarak öğrencilere özerklik kazandırdığı belirtilmiştir (Bozkurt, 2020b). Bununla birlikte esneklik sadece kadın öğretmenler tarafından okul öncesinde ve ortaokulda vurgulanmıştır. Esnek bir öğrenme sürecinin gerçekleştirildiğinin belirlenmesi, bu sürecin özerklik sunarak öz disiplinin gelişimini arttırdığı şeklinde değerlendirilebilir. Ayrıca bu araştırmada öğretmenler, pandemiye gerçekleştirilen eğitim-öğretim sürecinde etkileşimin ve eğitimin önemi, eğitimdeki eksiklikler, öğrencilerin aile yaşamı hakkında farkındalık kazanıldığına dikkat çekmiştir. Ancak farkındalık sadece kadın öğretmenler tarafından okul öncesinde ve lisede vurgulanmıştır. Yapılan araştırmalarda da öğretmenler bu süreçte iletişimin ve

öğretmenlik mesleğinin önemini anlaşıldığını (Kavuk ve Demirtaş, 2021) öğretmenlere verilen değerin arttığını belirtmiştir (Aral ve Kadan, 2021).

Pandemi döneminde sağlık, yaşam tarzı, eğitim, çalışma yaşamı gibi alanlardaki değişimler nedeniyle insanlar ruhsal ve ekonomik açıdan pek çok sıkıntılı dönem içerisinde olmuşlardır (Thorn ve Vincent-Lancrin, 2022). Tüm bunlar hem çocuklarda hem de velilerde korku, kaygı ve stres oluşturmuştur. Ayrıca çocukların okullara gidememesi ve sokağa çıkamaması arkadaş çevrelerinden uzaklaşmasına neden olmuştur. Bu durum çocuklarda saldırgan, içine kapanma, hayali arkadaşlar edinme gibi davranışsal problemleri ortaya çıkarmıştır (Erol ve Erol, 2020). Bu araştırmada öğretmenler kısıtlamalardan uzaklaşma ve pandemiyi verdiği korkudan kurtulmaya katkı sağlama açısından pandemideki eğitim-öğretim sürecini psikolojik bir destek olarak görmüşlerdir. Ancak, uzaktan eğitime geçişin yapılması öğretmenlerin kaygılanmasına sebep olmuş ve uzaktan eğitime yönelik deneyimi olmayanlarda daha fazla kaygı oluşturmuştur. Dijital okuryazarlığı ve teknolojik araç kullanımı yetersizliği bulunan öğretmenler daha fazla stres yaşamışlardır (Keleş vd., 2020). Bu araştırmada öğretmenler pandemideki eğitim-öğretim sürecini belirsiz bir olgu olarak değerlendirmişlerdir. Eğitim-öğretim süreci, öğrenci hazır bulunuşluğu ve eğitimin amacına ulaşmasıyla ilgili belirsizliklere değinmişlerdir. Öğretmenlerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında zorlanmaları ve ödev kontrolünü yeterince yapamamaları (Baran ve Sadık, 2021; Kavuk ve Demirtaş, 2021; Özdoğan ve Berkant, 2020; Saygı, 2021) belirsizliği etkileyen faktörler olarak görülebilir.

Öğretmenlerin metaforları genel olarak değerlendirildiğinde, öğretmenlerin pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecine yönelik olumlu ve olumsuz algılarının olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Eğitim-öğretim sürecinin önemli olduğu düşünülüp devam etmesinin gerekli olduğunun, eğitimsel alanda gerçekleştirilen değişikliklerin zorunlu olarak gerçekleştirildiğinin, bu sürecin geçici olduğunun kabullenildiğinin ve eğitim-öğretim sürecinin devam etmesinin psikolojik destek sağladığının belirlenmesi olumlu yönler şeklinde değerlendirilebilir. Bununla birlikte, pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinde öğretmenlerin mesleki gelişimi, öğrencilerde öz disiplinin gelişimi, mevcut eğitim sisteminin eksikliklerinin farkına varılması gibi durumlar açısından eğitimin kalitesini artırabilecek kazanımlar elde edildiği söylenebilir. Diğer yandan, pandemi döneminden önce üniversite öncesi eğitim kademelerinde uzaktan eğitimin vurgulanmaması bir eksiklik olarak karşımıza çıkmıştır. Bu açıdan, pandemi döneminde uzaktan eğitimin gerçekleştirilmesi öngörülemez bir olgu olarak değerlendirilmiş ve uzaktan eğitim sürecine hazırlıklı olunmadığı vurgulanmıştır. Bu durumun pandemi dönemindeki eğitim-öğretim sürecinde verimsizlik, belirsizlik, etkileşimsizlik ve fırsat eşitsizliği şeklinde olumsuzlukları ortaya çıkardığı söylenebilir. Bu faktörlerin belirtilen nedenleri özellikle uzaktan eğitim için gerekli alt yapı ile öğrenci, öğretmen ve veli açısından yetersizliklerin olduğunu göstermiştir. Bu bağlamda, belirtilen yetersizlik alanlarında çeşitli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Ayrıca verimsizliğin ve etkileşimsizliğin bütün kademelerde ve hem kadın hem de erkek öğretmenler tarafından vurgulanması belirtilen düzenlemelerin tüm kademelerde ve her iki cinsiyet açısından da yapılması gerektiğini gösterebilir.

Öneriler

Uygulamalara yönelik öneriler: Pandemi gibi kriz durumları için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kriz eylem planının hazırlanmasıyla sürecin belirsizliği azaltılabilir. Ayrıca uzaktan eğitimin kaçınılmaz olduğu durumlarda uzaktan eğitim sürecinin her kademe için etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, uzaktan eğitimin verimli olarak gerçekleştirilmesi için okullarda gerekli teknolojik alt yapı oluşturulması önerilir. Öğretmenlere uzaktan eğitimde kullanılabilecek yöntem ve teknikler ile öğrenme içeriği konusunda hizmet içi eğitim olanakları sunulabilir. Fırsat eşitliğini sağlamak için öğrenmede bireysel farklılığın dikkate alınarak eğitim-öğretim sürecinin gerçekleştirilmesi önerilir. Etkileşimi arttırmak için forum, sohbet odası vb. uygulamalar ile ders esnasında etkileşimi sağlayan soru-cevap, tartışma vb. teknikler kullanılabilir.

Araştırmacılara yönelik öneriler: Bu araştırmanın sadece öğretmenlerle gerçekleştirilmesi bir sınırlılıktır. Bu nedenle okul paydaşlarının tamamının görüşlerinin karşılaştırılmasını yapan araştırmalarla daha kapsamlı sonuçlar ortaya konulabilir. Bu araştırmada metaforlar sadece cinsiyet ve okul türü açısından incelenmiştir. Farklı değişkenler açısından da metaforlar incelenebilir. Diğer bir sınırlılık örneklem grubundaki öğretmen sayısının az olması ve araştırmanın tek bir ildeki ilçede gerçekleştirilmesidir. Daha fazla sayıda ve Türkiye’de farklı bölgelerdeki illerde görev yapan öğretmen görüşlerinin alınmasıyla gerçekleştirilecek araştırmalar alan yazına katkı sunabilir. Ayrıca, bu araştırma öğretmenlerin süreçteki olumsuz durumların nasıl üstesinden geldiğini göstermemektedir. Belirtilen olumsuzlukların nasıl üstesinden geldiğine veya gelinebileceğine ilişkin nitel araştırmaların yapılması alan yazına katkı sunabilir.

KAYNAKÇA/REFERENCES

- Akbayrak, K., Vural, G., & Açar, M. (2021). Özel eğitim öğretmenlerinin koronavirüs pandemisi döneminde uzaktan eğitime ilişkin deneyim ve görüşleri. *İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 22(1), 471-499. <https://doi.org/10.17679/inuefd.863029>
- Akman, Y. (2020). The metaphoric perceptions of students that study in different high school types towards the concept of university. *Journal of Research in Education and Society*, 7(2), 776-793.
- Aktan-Acar, E., Erbaş, Y. H., & Eryaman, M. Y. (2021). Okul öncesi öğretmenlerinin Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin görüşlerinin incelenmesi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 7(4), 31-54. <https://doi.org/10.51948/auad.979726>
- Alkan, N., & Özdemir, S. M. (2023). Uzaktan eğitim sürecinde ilkököl öğrencilerinin matematik dersi öğrenme kayıplarına ilişkin öğretmen görüşleri. *Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi*, 10(2), 196-223. <https://doi.org/10.51725/etad.1397515>
- Alper, A. (2020). Pandemi sürecinde K-12 düzeyinde uzaktan eğitim: Durum çalışması. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 45-67. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.787735>
- Aral, N., & Kadan, G. (2021). Pandemi sürecinde okul öncesi öğretmenlerinin yaşadıkları problemlerin incelenmesi. *Kuşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi*, 1(2), 99-114.
- Aşan, Ş. (2022). *Türkiye’de COVID-19 pandemisi sürecinde eğitimde yaşanan dönüşümün analizi: Sorunlar, fırsatlar ve eşitsizlik* (Tez No: 758476) [Yüksek lisans tezi, Bursa Uludağ Üniversitesi]. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi.
- Ata, E., Aktaş, A., Erbaş, Y. H., & Eryaman, M. Y. (2022). Sınıf öğretmenlerinin Covid-19 pandemisine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 8(3), 36-52. <https://doi.org/10.29065/usakead.1183323>
- Aykar, A. N., & Yurdakal, İ. H. (2021). Erken çocukluk öğretmenlerinin acil uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. *Temel Eğitim Dergisi*, 3(2), 6-14. <https://doi.org/10.52105/temelegitim.3.2.1>
- Bakioğlu, B., & Çevik, M. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde fen bilimleri öğretmenlerinin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. *Turkish Studies*, 15(4), 109-129. <https://doi.org/10.7827/TurkishStudies.43502>
- Ballová-Mikušková, E., & Verešová, M. (2020). Distance education during Covid-19: The perspective of Slovak teachers. *Problems of Education in the 21st Century*, 78(6), 884-906. <https://doi.org/10.33225/pec/20.78.884>
- Baran, A., & Sadık, O. (2021). Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazır bulunuşlukları ve görüşleri. *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 14(38), 1-33. <https://doi.org/10.14520/adyusbd.862639>
- Başaran, M., Doğan, E., Karaoğlu, E., & Şahin, E. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemi sürecinin getirisi olan uzaktan eğitimin etkililiği üzerine bir çalışma. *Academia Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(2), 368-397.
- Bozkurt, A. (2020a). Koronavirüs (Covid-19) pandemi süreci ve pandemi sonrası dünyada eğitime yönelik değerlendirmeler: Yeni normal ve yeni eğitim paradigması. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 6(3), 112-142.
- Bozkurt, A. (2020b). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. *Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 6(2), 1-23.
- Canpolat, U., & Yıldırım, Y. (2021). Ortaokul öğretmenlerinin Covid-19 salgın sürecinde uzaktan eğitim deneyimlerinin incelenmesi. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 7(1), 74-109.

- Cantürk, G., & Cantürk, A. (2021). İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimleriyle ilgili görüşlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi. *Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi*, 3(1), 1-37. <https://doi.org/10.35452/caless.2021.1>
- Chandasiri, O. (2020). The Covid-19: Impact on education. *Journal of Asian and African Social Science and Humanities*, 6(2), 38-42.
- Collingridge, D. S., & Gantt, E. E. (2008). The quality of qualitative research. *American Journal of Medical Quality*, 23(5), 389-395. <https://doi.org/10.1177/1062860608320646>
- Çetin, M., Yılmaz, S. H., & İlhan, E. L. (2021). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sürecinde uzaktan eğitim; Beden Eğitimi ve Spor öğretmenleri perspektifinden. *Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi*, 4(1), 136- 161. <https://doi.org/10.31680/gaunjss.882057>
- Çokyaman, M., & Ünal, M. (2021). Öğrenci ve öğretmenlerin Covid-19 salgını dönemindeki uzaktan eğitim algısı: Bir metafor analizi. *Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 18(Yönetim ve Organizasyon Özel Sayısı), 1684-1715. <https://doi.org/10.26466/opus.913396>
- Daniel, S. J. (2020). Education and the Covid-19 pandemic. *Prospects*, 49, 91-96. <https://doi.org/10.1007/s11125-020-09464-3>
- Demirkaynak, K., Kaba, S., & Ürey, M. (2022). Öğretmenlerin acil uzaktan eğitim kavramına ilişkin metaforik algıları. *İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi*, 11(2), 905- 927. <https://doi.org/10.15869/itobiad.933470>
- Dursun, A., & Ertan-Ergin, E. (2022). Covid-19 salgını sürecinde okul yöneticileri, öğretmen ve öğrencilerin uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. *Uluslararası Karamanoğlu Mehmetbey Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 4(2), 93-102.
- Erbil, D. G., Demir, E., & Armağan-Erbil, B. (2021). Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik sınıf öğretmenlerinin görüşlerinin incelenmesi. *Turkish Studies - Education*, 16(3), 1473-1493. <https://doi.org/10.47423/TurkishStudies.49745>
- Erol, M., & Erol, A. (2020). Koronavirüs pandemisi sürecinde ebeveynleri gözünden ilköğrencileri. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 529-551. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.766194>
- Fojtik, R. (2018). Problems of distance education. *Icte Journal*, 7(1), 14-23. <https://doi.org/10.2478/ijct-2018-0002>
- Gunawardena, C. N., & Mclsaac, N. (2003). Distance education. In D. H. Jonassen (Ed.), *Handbook of research for educational communications and technology* (pp. 355-395). Macmillan.
- Han, F., Demirbilek, N., & Demirtaş, H. (2021). Okul yöneticisi ve öğretmenlerin koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde yürütülen uzaktan eğitime ilişkin görüşleri. *Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi*, 10(3), 1168-1193. <https://doi.org/10.30703/cje.819946>
- Kang, B. (2021). How the Covid-19 pandemic is reshaping the education service. In J. Lee and S. H. Han (Eds.), *The future of service post-Covid-19 pandemic* (Volume 1, pp. 15-36). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/978-981-33-4126-5_2
- Karakuş, N., & Karacaoğlu, M. Ö. (2021). Uzaktan eğitime yakından bakış: Bir metafor çalışması. *RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi*, (Ö10), 44-62. <https://doi.org/10.29000/rumelide.1009038>
- Kavuk, E., & Demirtaş, H. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde öğretmenlerin uzaktan eğitimde yaşadığı zorluklar. *E-Uluslararası Pedagoji Dergisi*, 1(1), 55-73. <https://doi.org/10.27579808/e-ijpa.20>
- Kaya, A., & Dilekçi, Ü. (2021). Covid-19 salgını sürecindeki acil uzaktan eğitime ilişkin ebeveynlerin algıları: Bir metafor analizi çalışması. *Trakya Eğitim Dergisi*, 11(3), 1621-1636. <https://doi.org/10.24315/tred.933889>
- Kazu, İ.Y., Bahçeci, F., & Kurtoğlu-Yalçın, C. (2021). Öğretmenlerin koronavirüs pandemisi döneminde verdikleri uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. *Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 31(2), 701-715. <https://doi.org/10.18069/firatsbed.814015>
- Keleş, H. N., Atay, D., & Karanfil, F. (2020). Covid 19 pandemi sürecinde okul müdürlerinin öğretim liderliği davranışları. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 155-174. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.787255>
- Keşkek, M., & Kayahan-Yüksel, D. (2022). Öğretmenlerin Covid 19 pandemi döneminde uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. *Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(2), 354-376. <https://doi.org/10.30561/sinopusd.1173292>
- Kiryakova, G. (2009). Review of distance education. *Trakia Journal of Sciences*, 7(3), 29-34.
- Kultas, E., & Çalışkan, E. F. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitimde yaşadıkları sorunlar. *Türkiye Eğitim Dergisi*, 6(2), 507-521. <https://doi.org/11.11111/ted.xx>
- Kurt, K., Kandemir, M. A., & Çelik, Y. (2021). Covid-19 pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. *Türkiye Bilimsel Araştırmalar Dergisi*, 6(1), 88-103.
- Lakoff, G., & Johnsen, M. (2003) *Metaphors we live by*. The university of Chicago press.

- Lodico, M. G., Spaulding, D. T., & Voegtler, K. H. (2006). *Methods in educational research: From theory to practice*. Jossey-Bass.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences*. Pearson.
- Metin, M., Gürbey, S., & Çevik, A. (2021). Covid-19 Pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik öğretmen görüşleri. *Maarif Mektepleri Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi*, 5(1), 66-89. <https://doi.org/10.46762/mamulebd.881284>
- Özdemir, H., & Önder-Özdemir, N. (2023). COVID-19 sürecinde öğretmen gözüyle uzaktan eğitim. *MSKU Journal of Education*, 10(2), 160-178. <https://doi.org/10.21666/muefd.1199832>
- Özdoğan, A. Ç., & Berkant, H. G. (2020). Covid-19 pandemi dönemindeki uzaktan eğitime ilişkin paydaş görüşlerinin incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 49(1), 13-43. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.788118>
- Özer, M. (2020). Educational policy actions by the Ministry of National Education in the times of Covid-19 pandemic in Turkey. *Kastamonu Education Journal*, 28(3), 1124-1129. <https://doi.org/10.24106/kefdergisi.722280>
- Reimers, F. M. (2022). Learning from a pandemic. The impact of COVID-19 on education around the world. In F. M. Reimers (Ed.), *Primary and secondary education during COVID-19: Disruptions to educational opportunity during a pandemic* (pp. 1-37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_1
- Saban, A. (2008). İlköğretim I. kademe öğretmen ve öğrencilerinin bilgi kavramına ilişkin sahip oldukları zihinsel imgeler. *İlköğretim Online*, 7(2), 421-455.
- Sarı, T., & Nayır, F. (2020). Pandemi dönemi eğitim: Sorunlar ve fırsatlar. *Turkish Studies*, 15(4), 959-975. <https://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.44335>
- Saygı, H. (2021). Covid-19 pandemi uzaktan eğitim sürecinde sınıf öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar. *Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi*, 7(2), 109-129. <https://doi.org/10.51948/auad.841632>
- Sezgin, S. (2021). Acil uzaktan eğitim sürecinin analizi: Öne çıkan kavramlar, sorunlar ve çıkarılan dersler. *Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21(1), 273-296.
- Şahin, M. (2021). Dünyada ve Türkiye'de yükseköğretimde uzaktan eğitimin tarihi ve gelişim süreci. *Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 5(7), 91-113.
- Şahin, M. (2022). Dünyada Covid-19 sürecinde eğitim uygulamalarının değerlendirilmesi. *Trakya Eğitim Dergisi*, 12(1), 292-307. <https://doi.org/10.24315/tred.899527>
- Şimşek, S., & Toprakçı, E. (2023). Milli eğitim müdürlerinin uzaktan yönetimde karşılaştıkları sorunlar. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 7(1), 53-66. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3171899>
- Tadesse, S., & Muluye, W. (2020). The impact of Covid-19 pandemic on education system in developing countries: A review. *Open Journal of Social Sciences*, 8, 159-170. <https://doi.org/10.4236/jss.2020.810011>
- Tarkar, P. (2020). Impact of Covid-19 pandemic on education system. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(9), 3812-3814.
- Thorn, W., & Vincent-Lancrin, S. (2022). Education in the time of Covid-19 in France, Ireland, the United Kingdom and the United States: The nature and impact of remote learning. In F. M. Reimers (Ed.), *Primary and secondary education during COVID-19: Disruptions to educational opportunity during a pandemic* (pp. 383-420). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81500-4_15
- Tonbuloğlu, B. (2021). *Türkiye'de acil durum uzaktan öğretim ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) incelemesi*. (Politika Notu: 2021/26). İlke İlim Kültür Eğitim Vakfı. <https://doi.org/10.26414/pn026>
- Toprakçı, E. (2017). *Sınıf yönetimi*. Pegem Akademi
- Toprakçı, E., & Hepsöğütlü, Z. B. (2022). Anadolu lisesi öğretmenlerinin uzaktan öğretime ilişkin sorun kaynağı algıları. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 6(2), 1-14. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/2615800>
- Toprakçı, M. S., Hepsöğütlü, Z. B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 salgını sürecinde öğrencilerin uzaktan öğretimde sorun kaynağı algıları (İzmir Atatürk Lisesi örneği). *E-Uluslararası Pedandragoji Dergisi*, 1(2), 41-61. <https://www.e-ijpa.com/index.php/pedandragoji/article/view/40>
- Tuffour, I. (2017). A critical overview of interpretative phenomenological analysis: A contemporary qualitative research approach. *Journal of Healthcare Communications*, 2(4), 1-5. <https://doi.org/10.4172/2472-1654.100093>
- United Nations. (2020a). *Policy brief: The impact of Covid-19 on children*. https://unsdg.un.org/sites/default/files/2020-04/160420_Covid_Children_Policy_Brief.pdf
- United Nations. (2020b). *Policy brief: Education during Covid-19 and beyond*. https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2020/08/sg_policy_brief_covid-19_and_education_august_2020.pdf

- Uyar, E. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. *Kapadokya Eğitim Dergisi*, 1(2), 15-32.
- Uzun, S., & Uzunöz, A. (2022). Pandemiye öğretmen olmak: Sınıf öğretmenlerinin uzaktan eğitim deneyimleri. *Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi*, 8(1), 01-36. <https://doi.org/10.47615/issej.989899>
- Ünlü-Sakçı, N. & Toprakçı, E. (2024). Salgında (covid19) gerçekleştirilen uzaktan öğretimin ilkökul öğrencilerinin bugünkü eğitimine yansımaları. *Uluslararası Liderlik Eğitimi Dergisi*, 8(1), 131-144. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3964211>
- Yaman, B. (2021). Covid-19 pandemisi sürecinde Türkiye ve Çin'de uzaktan eğitim süreç ve uygulamalarının incelenmesi. *OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi*, 17(Pandemi Özel Sayısı), 3296-3308. <https://doi.org/10.26466/opus.857131>
- Yavuz, B., & Toprakçı, E. (2021). Covid-19 pandemisi sebebiyle okulların uzaktan öğretim yapması ile ilgili internet forumlarında paylaşılan görüşler. *Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi*, 9, 120-139. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1699013>
- Yılmaz, E. O., & Aktuğ, S. (2011, 2-4 Şubat). *Uzaktan eğitimde çevrimiçi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim üzerine görüşleri*. [Konferans sunumu]. 13. Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri, İnönü Üniversitesi, Malatya.
- Yılmaz, İ., Yılmaz, E., & Savaş, B. (2021). İlkokul 1. sınıf öğretmenlerinin pandemi döneminde yüz yüze eğitime ilişkin görüşleri. *Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi*, 5(9), 38-50.
- Yurtbakan, E. (2023). Pandemiye yüz yüze eğitime başlayan ilkökul 1. sınıf öğrencilerine ilk okuma yazma öğretimi sürecine ilişkin sınıf öğretmenlerinin görüşleri. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi*, 13(1), 144-159. <https://doi.org/10.30783/nevsosbilen.1151173>
- Zhao, Y., & Watterston, J. (2021). The changes we need: Education post Covid-19. *Journal of Educational Change*, 22, 3-12. <https://doi.org/10.1007/s10833-021-09417-3>

Çıkar Çatışması Bildirimi: Yazarlar, bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanmasına ilişkin herhangi bir potansiyel çıkar çatışması beyan etmemiştir.

Destek/Finansman Bilgileri: Yazarlar, bu makalenin araştırılması, yazarlığı ve/veya yayınlanması için herhangi bir finansal destek almamıştır.

Etik Kurul Kararı: Bu araştırma için etik izin, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Etik Kurulunun 02/07/2021 tarih ve 2021/11-06 sayılı kararıyla alınmıştır.

Yapay Zekâ Kullanımı Bildirimi: Makalenin hiçbir kısmında yapay zekâdan yararlanılmamıştır.